

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING MATEMATIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

N.O.Saidova¹, M.Sh.Yigitaliyeva²

Farg`ona davlat universiteti, maktabgacha ta'lim kafedrası
1- o`qituvchisi, 2- talabasi.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktab yoshidagi bolalarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun metodik masalalar tahlili, boshlang`ich sinf o`qituvchisiga matematika darsida qo`llash uchun metodik tavsiyalar, nazariy bilimlarni amaliyotda foydalanishga va tatbiq qilishga o`rgatish, maktab yoshidagi bolalarga matematikani o`rgatish uchun didaktik o`yinlar haqida ma`lumotlar keltirilgan.*

Kalit so`zlar: *Metod, metodika, matematika, didaktik o`yin, son, sanoq, natural son, ko`p, kam, qo`shish, ayrish, o`lchov birliklari.*

Аннотация: *В данной статье анализируются методические вопросы развития математических способностей детей школьного возраста, методические рекомендации учителям начальных классов к применению на уроках математики, обучение использованию и применению теоретических знаний на практике, а также, информация о дидактических играх для обучения математике детей школьного возраста.*

Ключевые слова: *Метод, методика, математика, дидактическая игра, число, счет, натуральное число, много, мало, сложение, вычитание, единицы измерения.*

Annotation: *Analysis of methodological issues for the development of mathematical abilities of children of school age, methodological recommendations for the application of mathematics to the primary school teacher in the lesson, teaching the use and application of theoretical knowledge in practice, as well, as information about didactic games for teaching mathematics to school-age children.*

Keywords: *Method, methodology, mathematics, didactic game, number, counting, natural number, many, few, add, subtract, units of measure.*

Boshlang'ich sinflarda bolalarning aqliy rivojlanishiga asos solinishi sababli boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun o'quvchilarning aqliy faoliyat darajasini va imkoniyatlarini bilish va hisobga olish muximdir.

Nazariy bilimlardan amaliyotda foydalanish jarayonida yuzaga keladigan turli tuman metodik masalalar hal etilishi lozim. Metodik masalalar har bir darsda yuzaga keladi, shu bilan birga odatda, ular bir qiymatli yechimga ega emas.

O'qituvchi darsda yuzaga kelgan metodik masalaning mazkur o'quv vaziyati uchun eng yaroqli yechimining tez topa olishi uchun bu sohada yetarlicha keng tayyorgarlikka ega bo'lishi talab etiladi. Bolalarni 6-7 yoshdan o'qitishning mazmunida muammolar yuzaga keladi. Bu muammo maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktablarda o'qitish orqali hal etiladi. Sanoqni o'rganish, qo'shish va ko'paytirishni birinchi bosqichda o'rgatish (20 ichida) boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalari bo'lib kelgan. So'nggi yillarda maktabda matematika o'qitish, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim tizimida o'z mohiyati va ahamiyati jihatidan katta bo'lgan o'zgarishlarni amalga oshirdi. Zero, muhtaram prezidentimiz aytganlaridek maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi. [1-3]

Maktab ta'limi oldiga tamomila yangi maqsadlarni qo'yilishi matematika o'qitish mazmunining tubdan o'zgarishiga olib kelmoqda. Matematika boshlang'ich kursi mazmuniga ham, darslik va qo'llanmalardan foydalanish metodikasida ham rivojlanish bo'lishini talab qiladi.

Maktab matematika kursining maqsadi o'quvchilarga psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar tizimini berishdan iboratdir.

Bu matematik bilimlar tizimi ma'lum usullari (metodika) orqali o'quvchilarga yetkaziladi. O'qitishda yangi maqsadlarning qo'yilishi matematika o'qitish mazmunining tubdan o'zgarishiga olib keladi. Xozirgi zamon matematikasi natural

son tushunchasini asoslashda to'plamlar nazariyasiga tayanadi, maktab yoshidagi bolalar uchun mo'ljallangan hozirgi zamon matematika darsligining birinchi sinfi uchun berilgan quyidagi topshiriqlarga duch kelamiz: "Rasmda nechta yuk mashinasi bo'lsa, bir qatorda shuncha katakni bo'yang, rasmda nechta avtobus bo'lsa, 2 qatorda shuncha katakni bo'yang". [4,5]

Bunday topshiriqlarni bajarish bolalarni ko'rsatilgan to'plamlar elementlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatishga undaydi. Bu esa natural son tushunchasini shakllantirishda muhim o'rinni egallaydi.

I-sinf matematikasini o'rganishda o'quvchilar yig'indi, qo'shish, ayirma, ayirish, kam, ko'p, teng, nechta ortiq, nechta kam kabi atamalarni, shuningdek bir xonali sonlarni qo'shish jadvali (10 ichida) va ayirishni shunga mos jadvali (avtomatlashtirilgan malaka darajasida) hamda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, «+», «-», «=», «<», «>» kabi belgi va ishoralarni bilishlari kerak. Bu esa maktabgacha ta'lim bilan boshlang'ich ta'limning uzviyligini bildiradi. Chunki bolalar maktabgacha ta'lim tashilotida ham matematik tasavvurlarni shakllantirishda to'plam munosabatlaridan tortib, to masalalar yechishgacha tanishtiriladi va o'rgatiladi. Shuning uchun ham I-sinf matematika darsligida 10 ta dars maktabgacha ta'lim tashkilotidagi matematik tasavvurlarni shakllantirishning dasturlarini takrorlashga bag'ishlangan. I-sinf matematikasini o'rganish natijasida kichik maktabgacha yoshdagi bolalar egallangan bilim va ko'nikmalardan amaliy faoliyati va kundalik hayotida foydalana olishi: aytilgan sondagi buyumlarni stolga (yerga) qo'yish, qiymati 10 so'mgacha bo'lgan buyumlar sotib olish, nuqta, chiziq (to'g'ri va egri), kesma, doira, kvadrat, ko'pburchak haqida, uzunlik va uning o'lchov birliklari – santimetr, detsimetr, metr haqida malakalarga ega bo'lishlari kerak.

I-sinf matematikasida geometrik materialni o'rganishda o'quvchilar nuqta, kesma, doira, uchburchak, kvadrat, ko'pburchak, uzunlik, santimetr, detsimetr, metrni, belgilar: sm (santimetr) , dm (detsimetr), m (metr), l (litr), kg (kilogramm) kabi atamalarni bilishlari kerak. Shuningdek, kesma uzunligini chizg'ich yordamida o'lchash va natijalarni metrlarda, detsimetr va santimetrlarda yozishni, chizg'ich

yordamida berilgan uzunlikdagi kesmani yasashni, rasmlarda, modellarda, atrofdagi buyumlarda eng sodda geometrik shakllarni: uchburchak, doira, kvadrat, to'rtburchak, kesmalarni topa olish, bu shakllarni biridan ikkinchisini farqlay olish ko'nikmalarga ega bo'lishilari kerak. Kichik maktab yoshidagi bolalar egallagan bilim va ko'nikmalarini amaliy faoliyati va kundalik hayotida: atrof-borliqda tomonlarni aniqlashda (yuqori-quyi, chap-o'ng, baland-past va h.k.) foydalana olish: ruchka, qalamning uzunligini ko'z bilan «chamalab» santimetrlarda aniqlash, qismlardan geometrik shaklni hosil qilish va shaklni qismlarga ajratish ko'nikmalarini mustaxkamlab, malakaga ega bolishlari kerak.

II-sinf matematikasi bo'yicha o'quvchilar qo'shiluvchi, yig'indi, kamayuvchi, ayiruvchi, ayirma, ifoda, ifodaning qiymati, ko'paytirish, ko'paytiruvchi, ko'paytma, bo'lish, bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma, «...marta kam», «...marta ko'p» atamalarini, belgi va ishoralarni: «.» (ko'paytirish belgisi), «:» (bo'lish belgisi), tenglama va ifodalarda qo'llanuvchi lotin alifbosi harflarini, bir xonali sonlarni (20 ichida) qo'shish jadvalini va ayirishning mos jadvalini (avtomatlashgan malaka darajasida), ko'paytirish jadvalini va bo'lishning mos jadvalini, 1 – 2 amalni o'z ichiga olgan ifodalarda, shu jumladan, qavslar ishtirok etgan ifodalarda ham, amallarning bajarilish tartibini bilishlari kerak.

Shuningdek, 100 ichida o'rganilgan usullar asosida sonlarni og'zaki qo'shish va ayirish amallarini bajarishni, 100 ichida sonlarni qo'shish va ayirishni amalga oshirishni, ko'paytirishning asosiy xossasini ta'riflash va uni hisoblashlarda qo'llashni, bir o'zgaruvchili ifodaning qiymatini shu o'zgaruvchining berilgan qiymatlarida topishni, eng sodda tenglamani tanlash va amal komponentlari orasidagi bog'lanishlar asosida yechish, o'rganilgan turdagi 1-2 amalli matnli masalalarni yechish ko'nikmalarni egallashlari kerak. Umuman olganda, II-sinf matematikasi bo'yicha kichik maktab yoshidagi bolalar egallagan bilim va ko'nikmalardan amaliy va kundalik hayotda foydalanish, jumladan: umumiy qiymati 20 so'm (shartli) gacha bo'lgan buyumlarni xarid qilishda, buyumlarni sotish va sotib olishga doir (umumiy qiymati 20 so'mgacha bo'lgan) masalalar tuzish malakasini egallashlari lozim.

II-sinf matematikasidan geometrik material bo'yicha o'quvchilar mavjud hayotiy tajribalarni tizimga solish va geometrik shakllar atrof-borliq buyumlarining obrazi ekanligini tushunib yetish, turli geometrik shakllar bilan tanishish (burchak, to'g'ri to'rtburchak, aylana, doira, shar, silindr, piramida, parallelepiped, kub), mos atamalarni bilish va qo'llay olish, bu shakllarni bilish, ularning ba'zi xossalari bilan tanishishlari kerak. Uzunlik birligi – millimetr bilan tanishish, yuza birligi – kv.sm (kvadrat santimetr) bilan tanishish, to'g'ri to'rtburchakning yuzini aniqlashni o'rganish, turli ko'pburchaklarning perimetrlarini topishni o'rganish, to'g'ri to'rtburchakning yuzini topishni o'rganish, doiraning (kvadratning, to'g'ri to'rtburchakning) bir, ikki, uch, to'rt dan bir bo'lagi (qismi)ning grafik tasviri bilan tanishish, tekislikda shakllarning o'zaro joylashishi va ularning shakliy o'zgarishlari haqida tasavvurga ega bo'lish atrof-borliqda mo'ljal ola bilish (yaqin, uzoq, oldin, keyin, orasida, yonida, yaqinida va h.k.) ob'yektlarni uzunliklari bo'yicha taqqoslash va o'lchash vaqtni soatga qarab (soat va minutlarda) aniqlash kattalar ko'rsatmasi bo'yicha buyumlarni to'g'ri joylashtirish kabi malakalarni egallashlari kerak. [6-10]

Maktab yoshidagi o'quvchilar bilan har bir darsda bir necha tushunchalar bilan ish olib boriladi. har birini shu darsning turli bosqichlarida o'zlashtirishi mumkin. Har bir tushunchani tushunish boshqa bir tushunchani takrorlash, esga olish bilan olib borilsa, bu tushuncha esa keyingi tushunchalarni tushuntirish uchun xizmat qiladi. O'qitish jarayonida har bir o'quv materiali rivojlantirilgan holda olib boriladi, bu o'quv materiali o'zidan keyin o'qitiladigan materiallarni tushunish uchun poydevor bo'ladi. Boshqa tushunchaning o'zlashtirilish jarayonini qarasa, u bir necha darslarning o'zaro aloqadorlikda o'qitilishi natijasida hosil bo'ladi. Shunday qilib, matematik tushunchalarini hosil qilish birgina darsning o'zida hosil qilinmasdan, balki o'zaro aloqada bo'lgan bir qancha darslarni o'tish jarayonida hosil qilinadi. Bunday darslarni birgalikda darslar tizimi deb ataymiz.

Shuning uchun o'qituvchi mavzuning mazmunini ochadigan darslarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirishi kerak.

Bunday tizimdagi darslar bir-biri bilan bogʻlangan, bir gʻoyaga birlashtirilgan, bu darslarning har biri tushunchalarni shakllantirish umumiy masalalarining bir qismini hal qilgan boʻladi. Oʻquvchilarga hosil boʻlgan bilimlar bu bilimlarni mustahkamlashga taalluqli turli xil masalalarni bajarishga tatbiq qilinadi.

Maktab yoshdagi bolalarda oʻyinlarga boʻlgan talab darajasi katta boʻladi. Shuning uchun matematikani oʻrgatishda oʻyinlar orqali tushuntirilsa, ularning bilim olishlari osonlashadi va esda olib qolishlariga yordam beradi. Oʻyinlar ijodiy, harakatli, didaktik oʻyinlarga boʻlinadi.

Boshlangʻich taʼlimda oʻrgatuvchi yoki didaktik oʻyinlar muhim ahamiyatga ega. Bunday oʻyinlar asosida oʻquvchining masalani yechishga yoʻnaltirilgan bilish xarakterdagi mazmuni, aqliy va iroda kuchi, oʻyin qoidalari yotadi. Didaktik oʻyinlarda fikrlashning asosiy jarayonlari – analiz, taqqoslash, xulosa chiqarish va h.k.lar rivojlantiriladi.

Didaktik oʻyinlar oʻrgatish maqsadlarida oʻylab topiladi va oʻquvchilarni oʻqitish, tarbiyalash va rivojlantirishga xizmat qiladi. Oʻyin vaqtida paydo boʻladigan ijobiy fikrlashlar oʻquvchilar faoliyatini aktivlashtiradi, ularning erkli diqqatlarini, xotiralarini rivojlantiradi. Oʻyinda oʻzlari payqamagan holda juda koʻp matematik amallarni, mashqlarni bajaradilar, sanashni mashq qiladilar, taqqoslaydilar, masalalarni yechadilar va h.k. Ular diqqati oʻyinga, uning maqsadlarini bajarishga qaratiladi, ammo shu vaqtda matematik xarakterdagi ishlarni bajaradi, bor bilimlarini yangi sharoitga oʻtkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalq soʻzi 30 -Oktyabr 2020 y
2. Afonina S.I. Matematika va goʻzallik.-T.: “Oʻqituvchi”,1987.-220 b
3. Bikboeva N.U. va boshqalar Boshlangʻich sinflarda matematika oʻqitish metodikasi T.: Oʻqituvchi,1996.
4. M. Ahmedov, N. Abdurahmonova, M. Jumayev “Matematika” umumiy oʻrta taʼlim maktablarining 1- sinfi uchun darslik “Turon-Iqbol” Toshkent – 2018

5. N. Abdurahmonova, L. O`rinboyeva “Matematika” 2-sinf uchun darslik./ T: Yangiyo`l Poligraf Servis, 2018. — 208 b.
6. Nigora Olimovna, S. (2022). Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida har bir yosh guruhida tevarak atrofni idrok etishning o`ziga xos xususiyatlari. *Results of National Scientific Research*, 1(1), 115–119.
7. Maktabgacha ta’lim muassasasining har xil yosh guruhlarida elementar matematik tasavvurlarni rivojlantirishga oid ishlarni tashkil qilish, N.O.Saidova - *Academic research in educational sciences*, 2021, 1612-1614.
8. Fairy Tales Of The Russian And Uzbek Peoples (Comparative Approach) , VA kizi Giyosova, NK Sabirov
9. Formation of quantitative representations in the secondary groups in pre-school educational organizations, S.N.Olimovna - ... *JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT ...*, 2022
10. The sociolinguistic nature of the address, ГВ Авазовна, *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)* 7 (7), 81-86.
11. Soz turkumlarini tasniflashda interfaol metodlardan unumli foydalanish jarayonida kompetensiyaviy usullarning qollanishi om toxirjonovna - " online-conferences" platform, 2021